

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЕ И НОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Абдуллаева Дилфуза Султанбаевна

Ташкентская медицинская академия

педогог латынского языка

abdullayevadilfuza@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6545119>

Аннотация: Эта статья посвящена выявлению быстрых стратегий использования интерактивных методов преподавания который включает в себя внедрение инновационных технологий в процессе обучения. В статье анализируются методы обучения и их эффективность.

Ключевые слова: интерактивный, методика, инновационной, технология.

Методика преподавания – это способ взаимодействия учеников и учителей с целью передачи навыков и знаний по какому – либо предмету. В последнее время в современной методике преподавания иностранных языков происходят большие изменения, а именно, смена традиционного метода на интерактивный, который включает в себя внедрение инновационных технологий в процесс обучения. Это происходит в результате социально – и научно – технического прогрессу в сфере образования. Основным преимуществом их использования в обучении иностранному языку является перенесение акцентов с традиционных вербальных способов передачи информации на аудиовизуальные способы [1].

Существует несколько способов интерактивного преподавания языку. Одним из них является метод кейс – стади (англ. case – study). Основная идея заключается в том, что учащимся дается ситуация, которую нужно обсудить в группах или парах и предложить эффективное решение. Данный метод вовлекает учеников/студентов в активное сотрудничество друг с другом, тем самым позволяя использовать иностранный язык в речи при выражении своего мнения, активизирует критическое и аналитическое мышление, пополняет словарный запас и тренирует практические навыки.

Следующей часто используемой инновационной технологией преподавания иностранного языка является ролевая игра, в которой участники представляют себя в определенной ситуации (например, в кафе, в аэропорту, в театре и т.д.). Ролевые игры - это эффективный метод

обучения учащихся практическим навыкам работы, она используется для решения комплексных задач усвоения нового материала, закрепление и развитие творческих способностей, а также для формирования общеучебных умений [2]. Эффективность обучения заключается в том, что это повышает мотивацию, интерес к предмету, порождает речевую деятельность, а, следовательно, и ее развитие, так как учащийся должен что – либо сказать, спросить, доказать. Кроме того, не только говорящий, но и слушающий человек активен, потому что он должен понять и запомнить реплику партнера, проанализировать ее и дать ответ, если это необходимо. Исходя из этого, можно сказать, что ролевые игры развивают не только разговорные, но и слуховые навыки, а также критическое мышление.

Еще один метод – это интервью, который проводится устно в парах, основная цель заключается в развитии коммуникативных навыков. Преподаватель дает вопросы на определенную тему, просит учащихся задать их друг другу. Преимуществами этого способа преподавания иностранного языка являются практика только что изученной грамматической конструкции, применение ее в живой речи, развитие навыков говорения. Кроме того, он подходит учащимся любого уровня. Например, если уровень аудитории А1 или А2, то учитель готовит вопросы на общие темы, если же уровень В1, В2 и выше, то преподаватель может дать только тему и попросить студентов самостоятельно составить вопросы, или дать и тему, и вопросы, на которые сложно ответить, так как они носят неожиданный характер.

Обсуждение – другой немаловажный метод преподавания иностранного языка, сущность которого заключается в обсуждении актуальных тем (например, школьная форма, глобальное потепление, и т. д.). Как и в вышеперечисленных методах, обсуждения мотивируют учащихся думать над проблемой, проявить толерантность, применить все имеющиеся знания и развить разговорные навыки. Кроме того, эта техника может помочь учащимся – интровертам «открыться» и высказать свое мнения. Ведь если у них имеется своя четко выраженная точка зрения на определенный вопрос, то они обязательно захотят поделиться ею и узнать реакцию других людей.

Также, очень важно отметить роль учителя во всех методах преподавания. Преподаватель в данном контексте может играть роль куратора (помогать в случае затруднения в языковом плане), наблюдателя

(следить за ходом игры, комментировать происходящее, давать советы) или вместе с учащимися примерить на себя роль участника [2].

В заключение, стоит сказать, что инновационные педагогические технологии играют большую роль в преподавании иностранного языка, так как позволяют развить различные языковые и практические навыки и предотвращают концепцию «разговоры о языке вместо общения на языке» [1].

Инновационные технологии призваны помочь человеку двигаться вперед и улучшать его жизненное пространство. Преподаватель свободен в выборе той или иной технологии применительно к каждой группе. [3]

Список использованной литературы:

1. Буланов Д. С. Роль инновационных технологий в обучении иностранному языку в высшей школе // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 19. – С. 7–10. – URL: <http://e-koncept.ru/2017/770394.htm>.
2. Магомедова Вероника Франкельевна. «Ролевая игра как метод интерактивного обучения». Опубликовано 24.11.2017.
3. Попова Вера Владимировна. «Инновационные формы обучения иностранному языку». Интернет – журнал «Науковедение». URL статьи: <http://naukovedenie.ru/PDF/175PVN315.pdf>

